

Ragtime - Cakewalk

Musik und Identität

Oberosler Peter

WS 2013/14

Prof. Dr. Celestini Federico

Oberosler Peter

0916113

Inhalt

1. Der Ragtime.....	3
1. 1. Phänomenbeschreibung des Ragtime.....	3
1. 2. Terminologie	3
1. 3. Synkopen	5
1. 4. Zum Ursprung	6
2. Geschichte des Ragtime	7
2. 1. Country Ragtime und Urban Ragtime.....	7
2. 2. City Ragtime.....	8
2. 2. 1. Versionen des Ragtime.....	10
2. 2. 2. Scott Joplin	11
2. 2. 3. Charakteristika des City Ragtime	14
3. Rezeption des Ragtime.....	15
4. Cakewalk	16
4. 1. Terminologie des Cakewalk	16
4. 2. Der Gesellschaftstanz	17
4. 3. Zur Geschichte des »Cakewalk«.....	18
4. 4. Aussagen von Zeitzeugen über den »Cakewalk«.....	20
7. Literaturverzeichnis.....	21
8. Internetquellen	22

1. Der Ragtime

1. 1. Phänomenbeschreibung des Ragtime

Der Ragtime entstand in den USA im Gattungsgefüge der traditionellen afro-amerikanischen Musik. Dort gehörte er lange Zeit zu seinen wichtigsten Bestandteilen. Um die Jahrhundertwende (1899/1900) wurde er zu einem Stimulans der amerikanischen Popular- und Trivialmusik und strahlte dabei sogar nicht nur auf andere Gattungen, sondern auch auf den frühen Jazz aus. Die Identität der Ragtime genannten Musik macht dieses von Vielfalt geprägte Erscheinungsbild zum Problem. In seiner Blütezeit (um nach 1900) zählten zum Ragtime-Phänomen objektivierbare und formal beschreibbare Genrestücke. Diese Kompositionen waren einerseits z. B. Musik für Klavier und andere Einzelinstrumente, Ensemblesmusik und Schlager, andererseits auch das sogenannte »ragging«, das heißt ein Verfahren analog dem Verjazzen oder der Rock-Verarbeitung von Kompositionen unterschiedlichster Art und Herkunft. In der Folge waren auch die Grenzen zum Jazz fließend, so dass die ersten Jazz-Ensembles sich durchwegs »Ragtime Bands« nannten. Das originäre Phänomen, ein spezifisches afro-amerikanisches Tanzen, bleibt in diesem Spektrum allerdings verborgen.¹

1. 2. Terminologie

»Ragtime« lässt sich in zwei Wörter zerlegen. Von dem Englischen ins Deutsche übersetzt bedeutet es »zerrissener Takt« (»ragged time«).²

Kurz vor der Jahrhundertwende kommt die Bezeichnung »Ragtime« in den verschiedensten Sparten des afroamerikanischen beeinflussten Musik-Entertainments in den USA auf. Zunächst im Schlager (1896), ein Jahr später in der Klaviermusik und 1898 in der instrumentalen Ensemblesmusik. »Vielfalt« ist das neue Kennzeichen der Musik, welche sich rasch verbreitet. Zeitgleich mit dieser Entwicklung sind auch etymologische Deutungsversuche nachzuweisen. »The Musical Courier« schreibt 1900 über den »Ragtime« folgendes: »Rag-time is a rhythm which is the most characteristics feature of what may be called American Negro Music« und 1901 heißt es in »The Musician«: »Rag-time is merely a

¹ Vgl. Jürgen Hunkemöller, Artikel »Ragtime«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil, Bd. 8, Kassel u. a. 2005, Sp. 57.

² Vgl. Martin Kunzler, Jazz-Lexikon, Band 1/2, Rowohlt Taschenbuchverlag Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg, Oktober 1988, S. 954.

common form of syncopation in which the rhythm is distorted in order to produce a more or less ragged, hysterical effect«. ³

Burn Campbell, ein Schüler von Scott Joplin äußerte sich über die Musik des »Ragtime« wie folgt:

„At the beginning of written ragtime in 1897, ragtime was socially and musically in the „dog house“; or, more specifically, in the bawdy house (for that is where it was first heard and got start), and in other places like the old barrel houses and the cheap dives of the red-light districts. Because ragtime was revolutionary, it was respectable, either among the whites or Negroes of the upper and middle classes – not because it was a Negro music, but because it was underworld music. At that time the underworld was powerful, and was the symbol of sin. Every city of over five thousand population has its well-defined red-light district. Right from the beginning, preachers preached that ragtime was the music of the devil, and it was under fire by most of the churches and Women`s Temperance Clubs of America.“⁴

Orthographisch schrieb man zunächst »rag-time« (weniger »rag« »time«, schließlich »ragtime«). Die Verbindung von »Rag« und »time« tritt ab dem Zeitpunkt auf, als sie eine musikalische Bezeichnungsfunktion hat, wo sie vor allem zur Gattungsbezeichnung herangezogen wird. Sie kann aber auch das (meistens »rag« genannte) Solostück der Gattung bezeichnen.

Der »Ragtime« definiert das Wort »time« als »Terminus technicus« für Takt. Als Adjektiv wird die Wortkomponente »rag« verstanden und lässt sich von »ragged« ableiten. Ragtime würde demnach als »ragged time« auf eine unregelmäßige, »unordentliche« Taktgliederung, auf einen zerrissenen, zerlumpten Takt verweisen, sodass die Wortprägung Ragtime ein früher terminologischer Versuch wäre, die rhythmischen Besonderheiten aller afro-amerikanischen Musik zu fassen. Es wären folglich Eigenheiten, in denen sich schwarze und weiße Musiktraditionen genetisch verbinden. Diese rhythmischen Merkmale aber werden ebenso stereotyp wie unzugänglich als »Synkopierung« beschrieben, wenngleich die Synkopierungskennzeichnung für den durchkomponierten »Ragtime« sogar zutrifft. Die Sprachregelung macht den »Ragtime« zu einer Sammelbezeichnung für eine Musik, die in ihren Grundlagen der schwarz-amerikanischen Traditionen verpflichtet ist.⁵

³ Vgl. Hunkemöller 2005, Sp. 57-58.

⁴ Terry Waldo, This is Ragtime, New York 1976, S. 47.

⁵ Vgl. Hunkemöller 2005, Sp. 58.

1. 3. Synkopen

In ihrer wörtlichen Übersetzung bedeutet eine Synkope »Zuschnitt«. Es bestimmt den akzentverlagernden Zusammenschluss einer leichten, mit der folgenden schweren Zähltechnik im Takt, oder auch über den Taktstrich hinweg. Den Akzent übernimmt damit der von der metrischen Ordnung her nicht zu betonende Taktteil. Synkopen entstehen durch Überbinden von Noten, Pausen auf dem zu betonenden Taktteil oder durch dynamische Umakzentuierung. Die melodischen und rhythmischen Eigenheiten der Jazzmusik lassen sich über den »Off-Beat« erklären, nicht – wie immer missverständlich formuliert, wenn es auch beim Ragtime zutreffend ist – auf die Synkopierung. Sie taucht allenfalls als Hilfsmittel im Rahmen schriftlicher Fixierungen auf.⁶

Der Begriff »Off-Beat« spielt zur Erklärung der Jazz-Rhythmik in der diesbezüglichen Fachliteratur eine wesentliche Rolle. Laut dem deutschen Musikwissenschaftler Alfons Michael Dauer bezeichnet er das Prinzip, melodische Akzente zwischen diejenigen des Beat zu setzen. Der »Off-Beat« ist von der Synkope zu unterscheiden, die im Jazz, außer als notationstechnisches Hilfsmittel praktisch jede Bedeutung entbehrt.⁷

BY SCOTT JOPLIN.

Tempo di marcia.

Scott Joplins »Maple Leaf Rag« (Takt 1-4)

Typische Kompositionsform von Scott Joplin → mehrmals eingebaute Synkopen in seiner Klaviermusik⁸

⁶ Vgl. Kunzler 1988, S.1143.

⁷ Vgl. Ebda. S. 875.

⁸ Vgl. http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/9/98/IMSLP270188-PMLP06700-Maple_Leaf_Rag.pdf, recherchiert, am 04. 01. 2014.

Über die Melodien des Ragtime und über den Musikstil an sich schrieb der Komponist »Rudi Blesh« das folgende:

“It [ragtime] was an idea and that idea was freedom, expressed in a syncopation that danced and shouted over the steady double, oompah beat – like the old, onerous law and order – sought to restrain it. But sought, now, in vain. The melodies of ragtime were gay, infectious, enchanting, enticing, its harmonies often rich, sometimes haunting. But its intoxicating compulsion came from within the depths of its symbolic drama: the triumph of freedom over slavery.”⁹

1. 4. Zum Ursprung

Den Afroamerikanern war seit je her ein »stampfendes« Tanzen ohne Raumchoreographie bekannt. Hierbei handelte es sich um eine Retention des sudanesischen »tap dancing«, bei dem hartes Schuhwerk getragen wird. Diesem muss ein »schlurfendes« Tanzen mit Raumchoreographie wie jener des westafrikanischen »soft shoe dancing« gegenübergestellt werden. Beide Grundtypen des afroamerikanischen Tanzes verfügen musikalisch gesehen über gleiche Charakteristika, wie z. B. die gleiche Tempobasis, die angesichts der Ansiedlungsturbulenzen der schwarzen Bevölkerung auch choreographische Mischformen zugelassen haben und dann unter dem Namen der unterschiedlichen Tänze aufgetreten sind (später sogar als Foxtrot/Foxtrott). Dazu zählen die 1899 veröffentlichten Kompositionen wie z.B. »The Honolulu Cake Walk. Ragtime March« mit dem Zusatz »Can also be used as: Two-Step, Polka or Cake Walk«.¹⁰

Beim »Tap Dance« (wörtlich übersetzt »Stepptanz«) handelt es sich um eine Form von Percussion, die mit den Füßen ausgeführt wird. Es ist also kein Tanz im herkömmlich europäischen Sinne. Diese »Percussion« entstammt wie die »Shuffles« der afroamerikanischen Kultur und wurde zur Zeit des Swings als beliebte Soloeinlage in den Jazz übernommen.¹¹

⁹ Vgl. Waldo 1976, S. 34.

¹⁰ Vgl. Hunkemöller 2005 Sp. 59.

¹¹ Vgl. Kunzler 1988, S. 1147.

2. Geschichte des Ragtime

Die historischen Prozesse die die Geschichte des Ragtime geformt haben und die Frage nach den Richtungsverläufen dieser Geschichte lassen sich kaum anders als theseartig geben. Das »Ragtime-Phänomen« ist in seinen Prototypen offensichtlich eine Art zu tanzen, dessen musikalische und ausschlaggebende Ausgangspunkte afroamerikanisch und dessen formale Aspekte zur Musik Europas querständig sind. Die durchkomponierte Musik des »Ragtime« wurde von einem schwarz-weißen Entertainment entwickelt, deren Kontinuität und rhythmische Eigenarten noch weitgehend unerforscht sind. Die Geschichte des Ragtime dürfte alles in allem in Analogie zur Geschichte des Blues sowie auch zu anderen Gattungen der afroamerikanischen Musik stehen.¹²

Prinzipiell lässt sich der »Ragtime« in zwei Hauptkategorien unterteilen.¹³

2. 1. Country Ragtime und Urban Ragtime

In den verschiedensten Regionen der USA gab es eine Konzentration sudanesischer Populationen. Vor allem in der ländlichen Welt des Südens entstand noch vor dem Bürgerkrieg (1861-1865) aus den Prototypen ein »Country Ragtime«, der das Rag, »Jig«, »Juba« und »Patting« genannte Tanzen musikalisch trug. In Ansätzen entwickelte er formale Geschlossenheit und wurde von Kleinensembles vertont → Fiddle oder Violine, Banjo oder Gitarre, Mundharmonika und Perkussionsinstrument, aber auch Drum und String Bands. Der »Country Ragtime« lebt in Spuren bis heute fort.

Um 1890 setzte mit der Emanzipation zunächst zaghaft, einige Zeit später jedoch eine Binnenwanderung ein, in der die schwarz amerikanische Bevölkerung in den industrialisierten Norden und seine Ballungszentren einzog. Wie andere Gattungen der afroamerikanischen Musik wanderte der Ragtime als »Heimatmusik« mit und passte sich dabei den urbanen Ghetto Gegebenheiten als »Urban Ragtime« an. Seine Geschichte verlief parallel zur Frühgeschichte des Jazz, mit dem er eng verbunden ist. Diese Form des Ragtime dürfte seit geraumer Zeit ausgestorben sein. Seine Repräsentanten waren zum einen schwarze Jazz-Ensembles und zum anderen zahlreiche afro-amerikanische Pianisten.

¹² Vgl. Hunkemöller 2005, Sp. 59.

¹³ Vgl. Ebda.

Es waren dies z.B.:

- **Tony Jackson** (1876-1921) New Orleans
- **Jelly Roll Morton** (1885-1941) New Orleans
- **Tom Turpin** (1873-1922) Saint Louis
- **Louis Chauvin** (1881-1908) Saint Louis
- **James Scott** (1886-1938) in Kansas City
- **James Johnson** (1891-1955) in New York

Aufgrund dessen, dass sich die Medien diesem schwarzen, schriftlosen Ragtime kaum annahmen (und ebenso im Notendruck ohnehin nicht annehmen konnten), ist seine Geschichte weitgehend ohne Dokumentation.

Die Grenzen zwischen Ragtime und dem frühen Jazz aber waren derart unscharf, dass selbst den beteiligten Musikern die Unterscheidung nicht gelang. Charakteristisch hierfür war, dass sich die frühen Jazz Bands in New Orleans »Ragtime Bands« nannten wie z. Beispiel »Buddy Boldens Ragtime Band« oder »Jack Laine's Ragtime Band«. Ein weiteres Merkmal ist ferner die Wahl des Wortes »Rag« oder »Ragtime« bei der Formulierung von Musiktiteln. Seit dem Jahre 1917 enthalten von den auf Schallplatten dokumentierten Stücken hunderte diesen Wortbestandteil. Unter anderem sind dies von der Original Dixieland Jazz Band der »Reisenweber Rag«, von den The Wolverines der »Tiger Rag« und auch von Louis Armstrong and His hot Seven der »Twelfth Street Rag«. ¹⁴

2. 2. City Ragtime

Die Tanztraditionen vor allem der Sudanesischen Populationen, aber auch die irisch-schottischen Tanzgewohnheiten wurden von den »Minstrelsy« bzw. den »Minstrel Shows« übernommen. Minstrel Shows waren Wanderrevuen, die mit Variété-Nummern (Schauspiel, Gesang, Tanz und auch Instrumentalstücken) für Unterhaltung bei der Besiedlung der USA im 19. Jahrhundert nach Westen drängenden Bevölkerung sorgten. Zunächst von Weißen getragen und seit der Emanzipationszeit ebenso von Schwarzen. Die »Minstrelsy« karikierte bevorzugt das Schwarzen Milieu. Die ursprünglichen »Minstrel Shows« hatten ihr Debüt im Jahre 1843. »Extravaganzas«, sogenannte »One-Man-Shows« (auf Deutsch: »Ein-Mann-Veranstaltungen«) gab es dagegen schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts und später

¹⁴ Vgl. Hunkemöller 2005, Sp. 59-60.

zeitgleich mit den »Minstrelsy«. Über diese wurden die verbreiteten überregionalen Kenntnisse von der Welt der Afroamerikaner, wenn auch in verfremdend-diffamierender Weise, lächerlich gemacht.

»Minstrel Shows«¹⁵

Vor der Jahrhundertwende entwickelte sich aus der »Minstrel Show« eine tanzorientierte, komponierte Musik, nämlich jene des »Ragtime«. Von der weißen Gesellschaft wurde diese begeistert als »exotisches Gaudium« aufgenommen. Ökonomisch betrachtet war sie zwar von den Weißen gesteuert, doch bei ihrer Verwertung konnte sich auch die schwarze Bourgeoisie betätigen.

Um die Jahrhundertwende kam es, aufgrund der gerade aufkommenden Massenmedien zu einer Boom-artigen Verbreitung von unterhaltender Musik. War es zunächst noch der traditionelle Notendruck, so wurden später in Konkurrenz dazu sogenannte »Playerrolls« für mechanische Klaviere und Schallplatten hergestellt. Somit wurde der »Ragtime« als Präsentation einer schwarzen Musik erstmals für weiße Ohren goutierbar.

In Anlehnung an die Blues Terminologie handelte es sich hier um einen (Big-) City Ragtime mit Weißen und Schwarzen Zuhörern. Country-Ragtime und Urban Ragtime gehörten im Gegensatz zum kulturellen Binnenleben der Black Community.¹⁶

¹⁵ Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Minstrel_PosterBillyVanWare_edit.jpg, recherchiert, am 08.12.2013.

¹⁶ Vgl. Hunkemöller 2005, Sp. 60-61.

2. 2. 1. Versionen des Ragtime

Unerlässlicher Bestandteil der »Minstrelsy« war der sogenannte »Coon-song«, der ein schlagerähnliches Lied war. Der »Coon-song« richtete sich auf das afro-amerikanische Milieu und kam so zu seinem Namen. Die Bezeichnung »Coon« stand für Waschbär und war seit Ende des 19. Jahrhunderts eine übliche umgangssprachliche Redewendung für die Schwarzen in den USA. Seit den 1890er Jahren auch gedruckt im Umlauf, fanden sich im »Coon-song« Elemente afro-amerikanischer Musik, schwarze Tanzqualitäten und stofflich thematisch die »schwarzen selbst«. Das Wort »Ragtime« ist erstmals im »Coon-song« belegbar, nämlich in »All Coons Look Alike To Me«. 1896 wurde er veröffentlicht und hat Ernest Hogan zum Autor.¹⁷

Ernest Hogan, Titelblatt von »All Coons Look Alike To Me«. ¹⁸

Der Refrain bietet alternativ einen »Choice Chorus, with Negro Rag, Accompaniment, Arr. by Max Hoffmann«. Die Alternativfassung füllt die Begleitung auf und rhythmisiert sie, indem sie das Substrat der Begleitung ganz in das System der linken Hand verlagert. Auf diese Weise wird der rechten Hand die Möglichkeit gegeben die Passagen mit synkopierenden Anreicherungen zu füllen.

¹⁷ Vgl. Hunkemöller 2005, Sp. 62.

¹⁸ Vgl. <https://jscholarship.library.jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/16579/140.011.000.webimage.JPG?sequence=9>, recherchiert, am 04. 01. 2014.

Ragtime als Klaviermusik war seit der gleichen Zeit gedruckt auf dem Markt, vermutlich ab 1892. Fünf Jahre später, 1897 wurde das Wort »Ragtime« (oder »Rag) erstmals Bestandteil eines Titels, in: »The Mississippi Rag Two Step«, mit dem Zusatz »The first two step ever witten«. Es handelt sich dabei um einen von William H. Krell geschriebenen Klavier Ragtime und gilt in diesem Genre als die erste Komposition von einem Weißen. Noch im selben Jahr kamen die ersten originären Klavierkompositionen mit dem neuen Etikett auf dem Markt, darunter der früheste Ragtime eines Schwarzen, der »Harlem Rag« von Turpin.¹⁹

2. 2. 2. Scott Joplin

Scott Joplin: * November 24, 1868 Bowie County, Texas. † April 1, 1917 New York, New York.²⁰

Der amerikanische Komponist Scott Joplin, war für das pianistische Ragtime Phänomen einer der größten Komponisten. Er veröffentlichte zunächst Coon Songs, Märsche und einen Walzer für Klavier. Erst einige Zeit später schrieb er zahlreiche Klavier-Ragtimes. Die bekanntesten unter ihnen sind der 1899 komponierte »Original Rags« und der 1897 veröffentlichte »Maple Leaf Rag«. Der »Maple Leaf Rag« machte Joplin auf Anhieb berühmt. Ohne Zweifel hatte auch der Verleger einen entscheidenden Anteil am Popularitätsthroughbruch der Klaviermusik des »Ragtime«. Mehr Ragtimes für Klavier als im Jahre 1899 sind weder vorher noch nachher publiziert worden.²¹

Joplin schrieb insgesamt rund 80 Rags. Seine Kompositionen lassen in idealer Konstellation einige der unterschiedlichsten Strömungen deutlich werden. Später sollten sie sich zum Jazz verbinden, obwohl eines seiner wichtigsten Merkmale, jenes der Improvisation, natürlich fehlt. Aufgrund dessen, dass Joplin auch Klavierrollen eingespielt hat, bleibt sein vielzitiertes pianistisches Können nur zum Teil nachweisbar.²²

Laut »Trebor Tichenor« lassen sich die Kompositionen von Scott Joplin in drei Schaffensperioden einteilen:

1. The early period, characterized by simple. Flowing melodic lines of great beauty and much folk inspiration, such as "Weeping Willow", "Easy Winners" and "The Entertainer";

¹⁹ Vgl. Hunkemöller 2005, Sp. 62-63.

²⁰ Vgl. David A. Jasen und Trebor Jay Tichenor, Rags und Ragtime. A Musical History, New York 1978, S.82.

²¹ Vgl. Hunkemöller 2005, Sp. 62-63.

²² Vgl. Kunzler 1988, S. 604.

2. The peak period, which starts about 1904 with “Cascades”, when his rags began to strut; his conceptions are more expansive and there is a new grandiose quality; “Fig Leaf” is a masterpiece of this period; and
3. The experimental period, characterized by rags with bolder harmonies and more elements of romantic classical music; “Euphonic Sounds” and his opera Treemonisha are in line with the third period, and the few rags of this period may be off-shoots from his work on the opera.²³

Mit »Treemonisha« (1911) schrieb Joplin sogar eine »Ragtime Oper«. Es manifestiert sich in ihr nicht nur persönlicher Ehrgeiz, vielmehr dokumentiert der Komponist die Aufstiegsbemühungen der »Black Bourgeoisie« durch ein Herantasten an die europäische Kunstmusiktradition.²⁴

Joplin musste »Treemonisha« selbst verlegen. Eine konzertante Aufführung bezahlte er 1915, kurz bevor er für den Rest seines Lebens in geistige Umnachtung fiel, aus eigener Tasche. Das Manuskript wurde erst 55 Jahre nach seinem Tod wiederentdeckt und den gesammelten Werken (1971 erschienenen) beigelegt. Ein Jahr später kam es in Atlanta zu einer ersten schlichten Aufführung. 1975 nach einer Instrumentierung von Gunther Schuller in Houston, Texas, zu einer professionellen Bühnenrealisierung mit paralleler Plattenaufnahme.²⁵

„A social and historical principle seems to dictate that cultures losing track of their real needs and desires get precisely what they deserve. It is not surprising that America was not prepared to listen to Treemonisha in 1911. After decades of unparalleled crassness, vulgarity, and social retrogression – the “Gilded Age” and collapse of Radical Reconstruction in the late nineteenth century – America was hardly prepared for a naïve, delicate and almost translucently gentle operatic style. It was not interested in black social or aesthetic advances, and it had no curiosity about Scott Joplin, once his phenomenal success with “Maple Leaf Rag” faded from the popular mind.“²⁶

²³ Waldo 1976 S. 62.

²⁴ Vgl. Hunkemöller 2005, Sp. 63-64.

²⁵ Vgl. Kunzler 1988, S. 604.

²⁶ Waldo 1976, S. 64-65.

Weitere Komponisten des Ragtime waren:

- Tom Turpin
- Louis Chauvin
- Arthur Marshall
- Scott Hayden
- James Scott
- Charles Hunter
- Joseph Lamb

Scott Joplins »The Entertainer« (Takt 5-8).²⁷

Das Verfahren des »Ragging« zählte unter anderem auch zu den sogenannten »Ragtime Phänomenen«. Hierbei wurden in synkopierender Umwandlung Kompositionen von Liszt bis Lehar, von Mozart bis Mendelssohn Bartholdy und von Rossini bis Rachmaninow modernisiert. Diese Form der Bearbeitung war von Anfang an üblich und wurde sogar seit 1897 durch Schulwerke vermittelt. Das »Ragging« ist also eine Spielart, die sich im Wesentlichen auf den Rhythmus fokussiert. Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfen auch Ragtime Kompositionen für improvisatorische Anreicherungen nach Art des »Ragging« offen gewesen sein, sodass deren Ausführung die Schriftlosigkeit der authentischen afro-amerikanischen Musik immer noch durchschimmern ließ.²⁸

²⁷ Vgl. http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/7/7a/IMSLP05451-Joplin_-_The_Entertainer_1902.pdf, recherchiert, am 11. 12. 2013.

²⁸ Vgl. Hunkemöller 2005, Sp. 63-64.

2. 2. 3. Charakteristika des City Ragtime

Am Beispiel des Klavier Ragtime lassen sich die musikalischen Charakteristika des City Ragtime besonders gut fassen:

- 2/4 oder 4/4 Takt in mäßigem Marschtempo
- strikte Funktionsteilung der Hände
- Synkopen - Melodik
- regelmäßig akzentuierter Bass in Achtelwerten mit harmonischer Gerüstfunktion
- Periodenstrukturen
- mehrteilige an Liedformmodellen orientierte Organisationsschemata (analog Walzer, Marsch u. ä.) mit einem statischen »Normalschema«.

Dank seines kompositorischen Gefüges entfernt sich der City Ragtime extrem weit von den Grundlagen der afro-amerikanischen Musik. Verwandtschaftsbeziehungen aus europäischer Perspektive sind bei Marsch, Polkas, Galopp und Walzer zu registrieren. In den Ragtime Titeln erklären sich so auch die entsprechenden terminologischen Hinweise, die als Funktionshinweise volle Wirksamkeit beanspruchen dürfen. Scott Joplin fügt bei seinen Rags unter anderem folgende Untertitel hinzu:

»A rag Two Step«, »March and Two Step«, »A syncopated March and Two Step«, »Cake Walk March«, »Cake Walk«.

Auffallend dabei ist, dass die kompositorischen Elemente der europäischen Musiktradition in noch größerer Breite entlehnt sind. Genannt werden hier z. B. Lieder, Märsche, Tanzmusik und Charakterstücke. Es sind geschlossene Formen, die in das Muster der Formenlehre passen. Als eine der Keimzelle des »City Ragtime« dürfte sich dabei der »Coon Song« bestimmen lassen. Er hat eine liedhafte Melodik, eine 16 taktige periodenartige Abmessung und bevorzugt die Notation im 2/4 Takt.²⁹

²⁹ Vgl. Hunkemöller 2005, Sp. 64-66.

3. Rezeption des Ragtime

Die Europäer lernten den Ragtime – neben den (»Negro«) Spirituals – als erste Gattung der schwarz amerikanischen Musik kennen. Der Ragtime ließ zunächst auch unter der Bezeichnung »Cakewalk« auf sich aufmerksam machen und war nur als Tanz und Genre Stück bekannt. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts traten in London »Minstrel Show Ensembles« mit Elementen des Ragtime und seinen Prototypen auf. Auch bei den Weltausstellungen von Paris (1900) und Brüssel (1910) wurde getanzt Ragtime präsentiert. Die »Marching Bands« von John Phillip Sousa, Louis Mitchell, James Resse Europe und Will Marion Cook hatten auf ihren Europatourneen (1900, 1914 und 1919) Ragtimes im Repertoire. Kenntnisse von Ragtime Musik verbreiteten sich auch seit den 1890er Jahren über den Notendruck. Als die kompositorische Rezeption schwarz amerikanischer Musik einsetzte, hatte sie den europäischen Gesellschaftstanz zum Konkurrenten. Das »Ragtime Cakewalk Syndrom« war ihre erste Herausforderung. Die Motive der Komponisten, sich kompositorisch mit Ragtime/Cakewalk auseinanderzusetzen, waren unterschiedlichster Art; Materialaspekte und semantisch inhaltliche Gesichtspunkte spielten gleichermaßen eine Rolle. Diese Auseinandersetzung begann verständlicherweise mit einer gewissen Phasenverschiebung, denn sie vollzog sich jedenfalls nicht parallel zur Blütezeit des City Ragtime, sondern eher im Zusammenhang mit der allgemeinen Rezeption schwarz amerikanischer Musik. Zahlreiche Ragtimes für Theater-Orchester komponierte bereits Charles Ives zwischen 1902 und 1904. Die kompositorische Ragtime Rezeption in Europa setzte mit Debussy ein. Von 1908 bis 1912 schrieb er vier Klavierkompositionen mit unterschiedlicher Affinität zu den Modellvorlagen. »Golliwogg's Cake-Walk«, 1908, in »Children's Corner«; »The Little Nigger«, 1909, »Minstrels«, 1910, im ersten Heft und »General Lavine- eccentric« im zweiten Heft der Preludes, 1912/13).³⁰

Golliwogg's Cake-Walk (Takt 11-15)³¹

³⁰ Vgl. Hunkemöller 2005, Sp. 67.

³¹ Vgl. http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/ec/IMSLP00505-Debussy_-_Children_s_Corner.pdf, recherchiert, am 04. 02. 2014.

Zwischen 1918 und 1919 komponierte Igor Stravinsky drei Ragtimes für verschiedene Besetzungen: den Ragtime in der »Historie du Soldat« (1918), den »Rag-Time für elf Instrumente« (1918) und »Piano Rag Music« (1919). Auch Erik Satie schrieb Ragtime Kompositionen (»Rag-Time du paquebot« aus dem »Ballett Parade« im Jahre 1917). Weitere Komponisten die Ragtime-Musik komponierten sind unter anderem: A. Casella, G. Gueric, P. Hindemith, E. Schulhoff, D. Milhaud, Louis Gruenberg, Emil František Burian, ...³²

4. Cakewalk

4. 1. Terminologie des Cakewalk

Verschiedene Möglichkeiten der Übersetzung:

»Kuchentanz«, »Kuchenlauf«, »Lauf nach dem Kuchen«, »Kuchengang« und »Kuchenpromenade«.

»Ein auf das frühe 19. Jahrhundert zurückgehender Tanz afro-amerikanischer Sklaven, bei dem nach ungesicherter etymologischer Deutung als Preis ein Kuchen zu gewinnen war.«

(Definition Nach Reclams Jazzlexikon (2009))³³.

Zitat von einem Zeitzeugen über den »Cakewalk«:

“Cake walkin’ wuz a lot of fun durin slavery time. Dey swept de yards real clean and set benches ‘round for de party. Banjoes wuz used for music making’... De couple dat danced best got a prize. Sometimes de slave owners come to dese parties ‘cause dey enjoyed watchin’ de dance, and dey ‘cided who danced the best.”³⁴

³² Vgl. Hunkemöller 2005, Sp. 67.

³³ Wolf Kampmann und Ekkehard Jost (Hrsg.), Reclams Jazzlexikon. Personen- und Sachlexikon, Reclam 2009, S.598.

³⁴ Vgl. Lynne Fauley Emery, Black Dance. From 1619 to Tody, Princeton Book Company Publishers, Hightstown NJ, 1972, S. 91.

Ein weiterer Zeitzeuge berichtet über das »Cakewalk-Festival« in Virginia:

„The slaves would assemble en masse – dressed in their Sunday best – with glowing tallow dips or pine knots forming a ring of light. Master and mistress would be there, one of whom would award the prize for the best “cutting` o fingers.” Sometimes the mistress of the big house would donate the prize cake; when provided by slave row, it would be made often of cornmeal decorated with cabbage leaves, the whole baked in ashes...”³⁵

Der »Cakewalk« hat seine ursprüngliche Bedeutung als »Preistanz um den Kuchen« verloren. Im Grunde genommen ist er nichts anderes als eine mit verschiedenen Stellungen und Gesten ausgeschmückte Promenade hintereinander schreitender Paare geworden. Es gibt mehrere Varianten wie »Cakewalk« getanzt wird. Das musikalische ausschlaggebende Element ist die Synkope. Seine Bedeutung als Gesellschaftstanz hat er längst verloren.³⁶

4. 2. Der Gesellschaftstanz

Unter dem Terminus »Gesellschaftstanz« werden jene Tanzformen zusammengefasst, die im Unterschied zum theatralischen Tanz, von Laien ausgeführt werden. Sie spielen im geselligen zwischenmenschlichen Beziehungsgeflechte eine wichtige sozialisierende Rolle. Im Unterschied zum Volkstanz, zumeist auch zum »Kulttanz«, sind die Quellen (schriftlich, ikonographisch) dokumentiert. Der Gesellschaftstanz dient dem geselligen Vergnügen und weist einen gewissen Grad an Bewegungsstilisierung auf. Er ist allerdings in seiner Funktion entsprechend, nicht auf Repräsentation, sondern auf Kommunikation hin konzipiert. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Gesellschaftstanz ist jener, dass dieser Terminus eine vereinfachende Hilfskonstruktion ist. Die hier untergeordneten Tanzformen entstanden zunächst im Umfeld des Hofes (vgl. den geprägten Terminus »Höfischer Tanz«). Einige Zeit später auch im Bereich der aristokratischen und bürgerlichen Gesellschaft, wobei in der Regel auf Elemente des Volkstanzes zurückgegriffen wurde.

Des Weiteren kam es auch zu einem fruchtbaren Austausch über soziale Standesgrenzen hinweg. Im Bereich des Gesellschaftstanzes konstituierte sich ein, dem jeweiligen Körper und Bewegungsverständnis der Epoche entsprechend praktischer, aber auch theoretisch abgesicherter und pädagogisch vermittelbarer Materialfundus (also z. B. Schritte,

³⁵ Vgl. Emery 1972, S. 91.

³⁶ Vgl. Otto Schneider, Tanz Lexikon. Der Gesellschafts-, Volks- und Kunstdanz von den Anfängen bis zur Gegenwart mit Bibliographien und Notenbeispielen, Mainz: Schott, 1985, S. 80.

Bewegungskonzepte, Figurenformationen). Nicht selten entstand im Zusammenhang mit Formen des Gesellschaftstanzes auch ein charakteristisches zeitliches und räumliches Umfeld (wie traditionelle Tanzzeiten, Tanzörtlichkeiten) sowie vor allem spezifische Musizierformen.³⁷

Die Herrschaft der Paarrundtänze wie z. B. die Walzer und Polka-formen begann im 19. Jahrhundert. Alle Gesellschaftstänze in Europa waren bis zur Jahrhundertwende (19. auf 20.Jh.) entstanden. Die neuen Tänze, sogenannte moderne Tänze wurden aus den USA und aus Südamerika »importiert«. Musikalisch wurden sie vom amerikanischen Jazzstil beeinflusst, von Lateinamerikanischen Volks und Nationaltänzen und von englischen Tanzstilen. Kurze Zeit darauf erschienen fast alljährlich neue, oft nur kurzlebige Modetänze. In ihren Ausdrucksformen wurden die außereuropäischen Tänze salonfähig gemacht und durch neue, von Tanzlehrern ausgedachte Schritte choreographisch bereichert.³⁸

4. 3. Zur Geschichte des »Cakewalk«

Die Geschichte des »Cakewalk« beginnt in Nordamerika im 19. Jahrhundert.³⁹

Er geht auf eine Tradition der Sklavenarbeiter der großen Südstaaten-Plantagen zurück, die an ihren freien Sonntagnachmittagen mit stark nach hinten gedrücktem Oberkörper den gravitatischen Gang der Gutsbesitzer nachahmten. Die Legende berichtet ironischerweise, dass die Plantagenbesitzer zur Belohnung für diejenigen, die die Bewegung am eindrucklichsten aufführten, einen Kuchen aussetzten. Auf den Bühnen der 1890er und 1900er Jahre wurde der Tanz stampfend ausgeführt. Einige Zeit später wanderte er als respektlose Geste gegen die Macht der Besitzenden schnell in die Klischees des – zunächst schwarzen, dann zunehmend des allgemeinen – Musikfilms ein. Seit den späten 1960ern ist er von den amerikanischen Bühnen nahezu verschwunden und gilt als Relikt der Sklavenkultur.⁴⁰

³⁷ Vgl. Sibylle Dahms, Artikel »Gesellschaftstanz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil, Bd. 9, Kassel u. a. 2005, Sp. 265.

³⁸ Vgl. Schneider 1985, S. 190.

³⁹ Vgl. H. Wiley Hitchcock und Pauline Norton, Artikel »Cakewalk.«, in: Stanley Sadie (Hrsg.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Sachteil, Bd. 4, Oxford 2001, S. 816.

⁴⁰ Vgl. <http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=2210>, recherchiert, am 22.01.2014.

Typische Schreitfigur im Cakewalk⁴¹

Die Mittel des Tanzes waren das groteske und ursprünglich auch das pantomimische Element. Die plumpen Schritte des Tanzes und die übertriebenen Schreitfiguren wurden dann größtenteils durch moderne Tanzschritte ersetzt.⁴²

Im Jahre 1896 wurde er dann erstmals am Broadway eingeführt. Der Name der Show war »Oriental America«. Es war »the first all Negro show to open on Broadway« und die erste Show die komplett nur von Schwarzen organisiert war, war das Musical »a trip to coon town«. Der Komponist war Bob Cole.⁴³

“...the first Negro show to make a complete break from the minstrel pattern, the first that was not a mere potpourri, the first to be written with continuity and to have a cast of characters working out the story of a plot from beginning to end; and, therefore, the first Negro musical comedy. It was, furthermore, the first coloured show to be organized, produced, and managed by Negroes.”⁴⁴

⁴¹ Vgl. <http://www.yahspeople.com/3/post/2013/04/the-cake-walk-making-fun-of-massa.html>, recherichert, am 01. 03. 2014.

⁴² Vgl. Schneider, 1985, S. 80.

⁴³ Vgl. Emery 1972, S. 209.

⁴⁴ Vgl. Ebda.

4. 4. Aussagen von Zeitzeugen über den »Cakewalk«

Der amerikanische Komponist Charles Johnson lebte um die Jahrhundertwende und hörte zum ersten Mal vom »Cakewalk« von seiner Mutter Eliza Diggs Johnson, welche eine ehemalige Sklavin auf den Missouri Plantagen war. Zum »Cakewalk« äußerte sich Charles Johnson folgendermaßen:

„Originally a shuffling movement which evolved into a smooth walking step with the body held erect. The backward sway was added, and as the dance became more of satire on the dance of white plantation owners, the movement became a prancing strut. The inclusion of woman [in stage shows] made possible all sorts of improvisations in the Walk, and the original was soon changed into grotesque dance.“⁴⁵

“The Cakewalk was a great exhibition dance with such superb theatrical potentials that it served as a Negro re-entry permit to the stage.”

Marian Winter⁴⁶

“...a solo performance, at first by men only who imitated a colored man strutting in a prize contest ... [with] head held high, chin up, elbows out, shoulders thrown back, and, especially prominent, an exaggerated frontal protuberance. ... The cakewalk was the first appearance of a negro movement in ball room dancing, harbinger of more to follow...”

Mark Sullivan⁴⁷

“The old „chalk-line walk“ was revived with fancy steps by Charlie Johnson a clever eccentric dancer, who later married Miss Dora Dwan also a dancer, and formed the world-famous team of Johnson and Dean, one of America’s foremost vaudeville acts. The »chalk-line walk« then became known as the »Cake Walk«.”

Tom Fletcher⁴⁸

⁴⁵ Vgl. Emery 1972, S. 208.

⁴⁶ Vgl. Ebda., S. 208.

⁴⁷ Vgl. Ebda., S. 209.

⁴⁸ Vgl. Ebda., S. 207.

7. Literaturverzeichnis

Dahms, Sibylle, Artikel »Gesellschaftstanz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 9, Kassel u. a. 2005, Sp. 265-268.

Emery, Lynne Fauley, *Black Dance. From 1619 to Today*, Princeton Book Company Publishers, Hightstown NJ, 1972.

Hitchcock, H. Wiley und Norton, Pauline, Artikel »Cakewalk.«, in: Stanley Sadie (Hrsg.), *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Sachteil, Bd. 4, Oxford 2001, S. 816-817.

Hunkemöller, Jürgen, Artikel »Ragtime«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 8, Kassel u. a. 2005, Sp. 57-68.

Jasen, David A. und Tichenor, Trebor Jay, *Rags und Ragtime. A Musical History*, New York 1978.

Kampmann, Wolf und Jost, Ekkehard (Hrsg.), *Reclams Jazzlexikon. Personen- und Sachlexikon*, Reclam 2009.

Kunzler, Martin, *Jazz-Lexikon, Band 1/2*, Rowohlt Taschenbuchverlag Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg, Oktober 1988.

Schneider, Otto, *Tanz Lexikon. Der Gesellschafts-, Volks- und Kunsttanz von den Anfängen bis zur Gegenwart mit Bibliographien und Notenbeispielen*, Mainz: Schott, 1985.

Waldo, Terry, *This is Ragtime*, New York 1976.

8. Internetquellen

<https://jscholarship.library.jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/16579/140.011.000.webimage.JPEG?sequence=9>, recherchiert, am 04. 01. 2014.

http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/9/98/IMSLP270188-PMLP06700-Maple_Leaf_Rag.pdf, recherchiert, am 04. 01. 2014.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Minstrel_PosterBillyVanWare_edit.jpg, recherchiert, am 08.12. 2013.

http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/ec/IMSLP00505-Debussy_-_Children_s_Corner.pdf, recherchiert, am 04. 02. 2014.

<http://www.yahspeople.com/3/post/2013/04/the-cake-walk-making-fun-of-massa.html>, recherchiert, am 01. 03. 2014.

http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/7/7a/IMSLP05451-Joplin_-_The_Entertainer_1902.pdf, recherchiert, am 11. 12. 2013.

<http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=2210>, recherchiert, am 22. 01. 2014.